

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 438 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'рни	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'рни va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... ..	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'рни.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	

15-16 YOSHLI VOLEYBOLCHILARDAN IBORAT NAZORAT VA TAJRIBA GURUHLARIDA SAKRASH CHIDAMKORLIGINING PEDAGOGIK TAJRIBA DAVRIDAGI RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI SHAKLLANISH DINAMIKASI

Sulaymonov Jaxongir
 Solijonovich

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy
 tadqiqotlar instituti mustaqil
 izlanuvchisi

ORCID: 0009-0002-6038-2576

Annotatsiya: Maqolada pedagogik eksperiment davomida nazorat va eksperimental guruhlardagi 15–16 yoshli yosh voleybolchilarning sakrash chidamliligi rivojlanish ko'rsatkichlari dinamikasini aniqlashga qaratilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Taklif etilayotgan sakrash chidamliligini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimi o'z samarasini ko'rsatdi. Olingan natijalar o'quv jarayoniga maxsus vositalarni joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: sakrash chidamliligi, voleybol, o'smirlar, jismoniy tarbiya, pedagogik tajriba, maxsus mashqlar.

Abstract: The article presents the results of a study aimed at determining the dynamics of the development of jumping endurance in young volleyball players aged 15–16 in the control and experimental groups during a pedagogical experiment. The proposed system of special exercises aimed at developing jumping endurance has shown its effectiveness. The results obtained confirm the need to introduce special tools into the educational process.

Key words: jumping endurance, volleyball, adolescents, physical education, pedagogical experience, special exercises.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на определение динамики развития прыжковой выносливости у юных волейболистов 15–16 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента. Предложенная система специальных упражнений, направленных на развитие прыжковой выносливости, показала свою эффективность. Полученные результаты подтверждают необходимость внедрения специальных инструментов в процесс обучения.

Ключевые слова: прыжковая выносливость, волейбол, подростки, физическое воспитание, педагогический опыт, специальные упражнения.

KIRISH

Keskin raqobat ostida kechayotgan bugungi voleybol musobaqalarida yuksak natijalarga erishish sakrab ijro etiladigan texnik-taktik usullar (ayniqsa, hujum zarbalari va to'siq qo'yish) samaradorligini o'yin davomida va uzoq muddatli musobaqa sikllarida saqlab qolish qobiliyatiga bog'liqdir. Bunday ish qobiliyatini erta yoshlikdan boshlab o'tkaziladigan mashg'ulotlar davomida bosqichma-bosqich shakllantirib borish o'ta muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Lekin 15-16 yoshli voleybolchilar ustida joriy tadqiqotlarni o'tkazish davomida an'anaviy mashg'ulotlarni kuzatish natijasida ixtisoslashtirilgan sakrovchanlik turlari (hujum zarbalari, to'siq qo'yish va boshqa sakrab ijro etiladigan texnik-taktik usullar uchun) tabaqalashtirilgan mashqlar yordamida shakllantirishga urg'u berilmasligi aniqlandi. Yetakchi mutaxassis-olimlarning ta'kidlashicha, sakrovchanlik qobiliyati 4-, 3-, 2- va orqa zonalarda hujum zarbalarini ijro etish yoki to'siq qo'yish uchun o'ziga xos ixtisoslashtirilgan mashqlar yordamida shakllantirilishi zarur ekan. Biroq voleybol bo'yicha chop etilgan o'quv va ilmiy manbalarda sakrovchanlikni bunday yondashuv asosida rivojlantirish tajribasi haqida aniq ma'lumotlar joy olmaganligi kuzatiladi. Yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan BO'SMLar, voleybol klublari, hatto terma jamoalarda ham sakrovchanlik, sakrash chidamkorligi va sakrash texnikasi muvofiq bo'lmagan yoki tabaqalashtirilmagan mashqlar asosida shakllantirilishi ko'zga tashlanadi.

Shuning uchun ham biz ushbu muammoni ilmiy asosda o'rganish maqsadida sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini 12 oylik pedagogik tajriba davomida nazorat guruhida o'tkazilgan an'anaviy mashg'ulotlar va tavsiya etilgan eksperimental mazmunli mashg'ulotlar ta'sirida rivojlanish samaradorligini aniqladik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz mutaxassis-olimlari tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari, ularning qiyosiy tahliliga asoslangan xulosalar hamda amaliy-uslubiy tavsiyalar qator ilmiy-nazariy jurnallar, Respublika va xalqaro ilmiy anjumanlar to'plamlari, shu jumladan ilmiy asarlar hamda monografiyalarda chop etilgan. Jumladan, yetakchi olimlar L.R. Ayrpetyans, A.A. Pulatov, Sh.X. Xankeldiyev, A. Abdullayev, R. Rasulov, A. Xasanov, A.A. Ummatov, Z.B. Boltayev, O.V. Goncharova, R.H. Kadirov, F.A. Kerimov, P. Xodjaye, R.S. Salomov, I.A. Tursunaliyev, Sh. Qurbonov, A. Qurbonov, M.K. Mahmudov, Sh.X. Isroilov, F. Xo'jayev, M. Xo'jayeva, J.M. Shukurllayev, A.A. Boltayev, I.I. Mirzatillayev, Yu.M. Yunusova [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]larning va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Sport o'yinlarida, xususan, voleybolchilar tayyorlash amaliyotida mashg'ulotlar va musobaqalarda texnik-taktik imkoniyatlarni samarali safarbar etishni ta'minlovchi jismoniy tayyorgarlik, sportchilarni tayyorgarlik tizimi, ko'p yillik sport mashg'ulotlarini barcha bosqichlarida rivojlantirish qonuniyatlari, vosita va uslublar, yuklamalar hajmi va shiddatini sportchilar organizmiga ta'sir etishi, umumiy va maxsus ish qobiliyati, toliqish alomatlarini bartaraf etish va ish qobiliyatini tiklash masalalari bo'yicha ishlar olib borilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlari A.V. Belyaeva, M.V. Savina, Yu.D. Jeleznyak, Ye.V. Fomin, L.V. Bul'kina, Yu. Kleshev, A. Furmanov, O.V. Nikolaeva, A.A. Churkin, V.V. Ritsareva, T.A. Slashtenina, I.A. Shiryaev, E.K. Axmerov, F.A. Iordanskaya, A.A. Pashin, N.V. Anisimova, O.N. Oparina, A.D. Navikov, L.P. Matveev, Ya. Masudayra, A. Eyngorn, A.V. Zkjina, L.N. Shelkovoy, M.V. Gabovalar tomonidan turli sport malakasiga ega voleybolchilarning umumiy jismoniy ish qobiliyati, shu jumladan ko'p martalab takrorlanadigan, uzoq muddat davom etadigan mashg'ulot va musobaqalarda mavjud texnik-taktik tayyorgarlik darajasini saqlab turishga imkon yaratuvchi maxsus ish qobiliyatini o'rganishga e'tibor qaratilgan. Shu bilan bir qatorda mazkur manbalarda 15-16 yoshli voleybolchilar misolida ustuvor jismoniy sifatlar, shu jumladan sakrovchanlik, sakrash chidamkorligi, texnik-taktik va funksional imkoniyatlar darajasini ifodalovchi maxsus ish qobiliyatini ixtisoslashtirilgan mashqlar yordamida shakllantirish, uni mashg'ulot va o'yin davomida saqlash masalalariga e'tibor qaratilmagan [17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27].

Xorijiy olimlardan M.A. Clark, D.A. Jones, T. Clemens, J. Mcdowell, J.H. Wilmore, D.L. Costil, K. Makwana, N. Khirwadkar tadqiqotlarida yosh voleybolchilar uchun yetakchi jismoniy sifatlarini aniqlash, ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni tashkil qilish o'rganilgan [28,29,30,31,32].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mahalliy va xorijiy adabiyotlardagi ma'lumotlarni ilmiy-nazariy o'rganish va tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, anketa so'rovnomasini o'tkazish, mashg'ulot jarayonining tahlili, pedagogik tajriba, matematik statistika kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim maktablari voleybol bo'yicha sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy, metodik va amaliy asoslari ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bu esa sport ta'limining rivojlantirishga xizmat qiladi. 15–16 yoshli o'quvchilarning jismoniy, funksional va texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimi ishlab chiqildi va ularning samaradorligi pedagogik tajriba orqali isbotlandi. Voleybol sport seksiyalarida o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etishga qaratilgan maxsus mashqlar kompleksi va metodik tavsiyalar jismoniy tarbiya o'qituvchilari, murabbiylar hamda sport maktablari uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari sport pedagogikasi sohasidagi ilmiy-nazariy bilimlarni boyitadi, yosh sportchilarning tayyorgarlik darajasini baholash va ularni rivojlantirish metodikasini takomillash-tirishga yordam beradi.

1-jadval: 15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida maxsus ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentlarini 12 oylik pedagogik tajriba davomida shakllanish dinamikasi, ($\pm\sigma$)

Testlar	Guruh	Tajribadan avval, iyul, 2024 y.	Tajribadan keyin, iyun, 2025 y.	Ko'rsatkichlar farqi	t_{st}	p
Joydan sakrash balandligi, (sm.)	TG	28,6 \pm 2,36	33,3 \pm 2,05	+4,7	4,78	<0,001
	NG	28,3 \pm 2,62	30,5 \pm 2,44	+2,2	2,59	>0,05
Sakrash chidamkorligi, (marta)	TG	57,4 \pm 3,40	61,8 \pm 3,47	+4,4	6,99	<0,01
	NG	53,4 \pm 4,93	55,3 \pm 5	+1,9	1,51	>0,05

Tajribaviy guruh (TG) va nazorat guruhi (NG) ishtirokchilari ustida olib borilgan testlar asosida joydan sakrash balandligi va sakrash chidamkorligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Joydan sakrash balandligi bo'yicha TG ishtirokchilarida dastlabki o'lchovda o'rtacha $28,6 \pm 2,36$ sm bo'lgan ko'rsatkich tajriba yakunida $33,3 \pm 2,05$ sm gacha oshdi. Ko'rsatkichlar farqi 4,78 sm bo'lib, statistik ahamiyatli o'zgarish qayd etildi ($t = 4,78$; $p < 0,001$). Bu o'zgarish tajribada qo'llanilgan mashg'ulotlar samaradorligini tasdiqlaydi. NG ishtirokchilarida esa joydan sakrash balandligi $28,3 \pm 2,62$ sm dan $30,5 \pm 2,44$ sm gacha oshdi, o'zgarish 2,2 sm ni tashkil etdi, biroq statistik jihatdan ishonchli emas edi ($t = 2,59$; $p > 0,05$).

Sakrash chidamkorligi bo'yicha esa TG ishtirokchilarida ko'rsatkichlar $57,4 \pm 3,40$ martadan $61,8 \pm 3,47$ martagacha oshdi, ya'ni 4,4 martalik farq bilan sezilarli darajada ijobiy dinamikaga erishildi ($t = 6,99$; $p < 0,01$). NGda bu ko'rsatkich $53,4 \pm 4,93$ martadan $55,3 \pm 5$ martagacha oshdi. O'zgarish 1,9 martani tashkil etdi va statistik jihatdan ishonchli emas ($t = 1,51$; $p > 0,05$).

Ushbu natijalar tajribaviy guruh ishtirokchilari uchun qo'llanilgan metodika va maxsus mashqlar natijasida sakrash qobiliyati va chidamkorlikning sezilarli darajada rivojlanganini ko'rsatadi.

■ – tajribadan oldingi ko'rsatkichlar; ▨ – tajribadan keyingi ko'rsatkichlar.

1-rasm: **Nazorat va tajriba guruhlarida joydan sakrash balandligi (sm.) ning tajribadan oldingi va keyingi asimmetrik farqining o'zgarishi**

■ – tajribadan oldingi ko'rsatkichlar; ▨ – tajribadan keyingi ko'rsatkichlar.

2-rasm: **Nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligi (marta) ning tajribadan oldingi va keyingi asimmetrik farqining o'zgarishi.**

Joydan sakrash balandligi 15–16 yoshli voleybolchilarda me'yoriy talablar bo'yicha 70–80 sm oralig'ida bo'lishi lozim. Yuqori malakali va katta yoshli voleybolchilarda esa 84–86 sm ni tashkil etishi kerak ekan (V.N. Seluyanov, 2000). Voleybol bo'yicha yetakchi mutaxassis-olimlar va amaliyotchi trenerlarning ta'kidlashicha, professional voleybolda harakat tezkorligi, portlovchi kuch, dinamik va inersion kuch, aerob va anaerob chidamkorlik kabi jismoniy sifatlarni maqsadli rivojlantirish bilan bir qatorda sakrash chidamkorligini shakllantirishga alohida e'tibor berish – sakrab ijro etiladigan barcha texnik-taktik usullar samaradorligini uzoq muddat davomida saqlanishiga imkon yaratadi [33,34,35,36,37,38].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, joydan sakrash balandligi bo'yicha tajribaviy guruh (TG) ishtirokchilarida dastlabki o'lchovda o'rtacha 28,6 sm bo'lgan ko'rsatkich tajriba yakunida 33,3 sm gacha oshdi, o'sish ko'rsatkichi esa +4,78 sm bo'lib, statistik ahamiyatli o'zgarish qayd etildi ($t = 4,78$; $p < 0,001$). Bu o'zgarish tajribada qo'llanilgan mashg'ulotlar samaradorligini tasdiqlaydi. Nazorat guruhida esa (NG) 28,3 sm dan 30,5 sm gacha oshdi, o'sish ko'rsatkichi esa +2,2 sm ni tashkil etdi, biroq statistik jihatdan ishonchli emas edi ($t = 2,59$; $p > 0,05$). Sakrash chidamkorligi bo'yicha esa TG ishtirokchilarida ko'rsatkichlar 57,4 martadan 61,8 martagacha oshdi, ya'ni 4,4 martalik farq bilan sezilarli darajada ijobiy dinamikaga erishildi ($t = 6,99$; $p < 0,01$). NGda bu ko'rsatkich 53,4 martadan 55,3 martagacha oshdi. O'zgarish +1,9 martani tashkil etdi va statistik jihatdan ishonchli emas ($t = 1,51$; $p > 0,05$). Ushbu natijalar tajribaviy guruh ishtirokchilari uchun qo'llanilgan metodika va maxsus mashqlar natijasida sakrash qobiliyati va chidamkorlikning sezilarli darajada rivojlanganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Jismoniy tarbiya institutlari va oliy pedagogika bilim yurtlari uchun darslik. – 2011. – 279 b.
2. Абдуллаев А., Ханкельдиев Ш.Х. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси (2-жилд). Дарслик. – Наврӯз нашриёти, 2018. – 418 бет.
3. A.A. Pulatov, A.A. Ummatov. Sport va harakatli o'yinlari (voleybol). Darslik. – Toshkent, 2020. – 231 b.
4. Z.B. Boltayev. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. – Samarqand, 2019. – 380 b.
5. Гончарова О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш: ўқув қўлланма. – Тошкент, 2005. – 176 с.
6. Kadirov R.H. Jismoniy tarbiya diagnostikasi va korreksiyasi. Darslik. – Buxoro: "Sadrididdin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2020. – 184 b.
7. F.A. Kerimov. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Darslik. – Toshkent: Zar qalam nashriyoti, 2004. – 334 b.
8. P. Xodjayev, R.S. Salomov, I.A. Tursunaliyev. Bolalar sporti asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Umud Design, 2021. – 304 b.
9. Ш. Қурбонов, А. Қурбонов. Жисмоний машқларнинг физиологик асослари. Дарслик. – Тошкент: УАЖБНТ маркази, 2003. – 131 б.
10. M.K. Mahmudov. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (voleybol). Darslik. – Buxoro: Durdona, 2022. – 268 b.
11. Sh.X. Isroilov. Voleybol. Kasb-hunar kollejlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: Ilm ziyo, 2009. – 82 b.
12. F. Xo'jayev, M. Xo'jayeva. Yoshlar va o'smirlar sporti nazariyasi va metodikasi. Darslik. – Toshkent: Umud Design, 2021. – 232 b.
13. J.M. Shukurllayev. Sport mahoratini oshirish. Darslik. – Chirchiq: City of Book, 2023. – 240 b.
14. Болтаев А.А. Ёш волейболчиларда махсус иш қобилиятини ривожлантириш ва уни ўйин давомида сақлаш имконияти. Диссертация... п.ф.ф.д. (PhD). – Чирчик, 2021. – 137 б.
15. I.I. Mirzatillayev. Yengil atletika to'garaklarida zaxira sportchilarni tayyorlash samaradorligi. Dissertatsiya... p.f.f.d. (PhD). – Chirchiq, 2024. – 136 b.
16. Ю.М. Юнусова. Теория и методика физической культуры. Учебник по направлению бакалавриата спорт. – Тошкент: Iqtisod-moliya, 2007. – 312 с.
17. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский. Волейбол в школе: Пособие для учителя. – Москва: Просвещение, 1989. – 128 с.: ил.
18. Фомин Е.В., Булыкина Л.В. Волейбол. Начальное обучение. – Москва: Спорт, 2015. – 88 с., ил. (Спорт в школе).
19. Ю. Клещев, А. Фурманов. Юный волейболист. Учебник. – Москва, 2005. – 143 с.; О.В. Николаева. Повышение эффективности атакующих действий в волейболе на основе использования обманных движений в фазе разбега нападающего удара. Диссертация... п.ф.ф.д. (PhD). – Санкт-Петербург, 2021. – 160 с.
20. Чуркин А.А. Основы тактической подготовки начинающих волейболистов. Учебное пособие. – СПбТЭИ, 1997. – 92 с.
21. В.В. Рыцарева. Волейбол: теория и практика. Учебник для высших учебных заведений физической культуры и спорта. – Москва: Спорт, 2016. – 456 с., ил.
22. Сластенина Т.А. Волейбол. Базовые элементы: учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 58 с.
23. И.А. Ширяев, Э.К. Ахмеров. Волейбол в физической культуре студентов: учебное пособие. – Минск: БГУ, 2016. – 190 с., ил.
24. Ф.А. Иорданская. Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации. – Москва: Спорт, 2016. – 176 с.
25. А.А. Пашин, Н.В. Анисимова, О.Н. Опарина. Мониторинг физического развития, физической и функциональной подготовленности учащейся молодежи. Учебное пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – 142 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.